

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 269 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Biznes tuzilmasi uchun xodimlarning innovatsion rivojlanishini diversifikatsiya qilish	231
Matyoqubova Dilfuza Olimboevna	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	

KOMMUNAL XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Mardanova Mohidil Otabek qizi
SamDAQU tayanch doktranti

Annotatsiya: Tadqiqot ishida kommunal xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha rivojlangan davlatlar AQSH, Xitoy va Rossiya tajribalari o'rganildi va uning O'zbekiston Respublikasi kommunal xo'jaligini boshqarishda samarali qo'llash imkoniyatlari ilmiy asoslandi.

Kalit so'zlar: Xorij tajribasi, iqtisodiy imkoniyatlar, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, konsortsiumlar tuzish, xususiy investitsiya.

Abstract: In the research work, the experiences of the developed countries of communal services, the USA, China and Russia, were studied, and the possibilities of its effective application in the management of the Republic of Uzbekistan were scientifically based.

Key words: foreign experience, economic opportunities, increasing economic efficiency, formation of consortia, private investment.

АННОТАЦИЯ: В научно-исследовательской работе изучен опыт развитых стран США, Китая и России по развитию коммунального хозяйства и научно обоснованы возможности его эффективного применения в управлении коммунальным хозяйством Республики Узбекистан.

Ключевые слова: зарубежный опыт, Экономические возможности, Повышение экономической эффективности, формирование консорциумов, частные инвестиции.

KIRISH

Kommunal xizmatlar tizimi zamonaviy infratuzilmaning muhim tarkibiy qismi bo'lib, aholining yashash sharoitlarini yaxshilash, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Bugungi kunda, ko'plab mamlakatlarda ushbu tizimning samaradorligini oshirish va sifatini yaxshilash uchun innovatsion yondashuvlar va ilg'or texnologiyalardan keng foydalanilmoqda. Shuningdek, resurslarni tejash, ekologik barqarorlikni ta'minlash va aholi ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan chora-tadbirlar xorijiy davlatlar tajribasida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Xorijiy mamlakatlar, xususan, AQSh, Germaniya, Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreya kabi davlatlarda kommunal xizmatlarni boshqarishning ilg'or amaliyotlari mavjud bo'lib, ular samarali boshqaruv, texnologik yangiliklarni joriy etish va davlat-xususiy sheriklik orqali xizmatlarning sifatini oshirishga katta e'tibor qaratgan. Ushbu tajribalar resurslarni tejash, sifatni yaxshilash va xizmatlarni barqaror rivojlantirish borasida muhim natijalarni ko'rsatmoqda. Shuning uchun, xorijiy tajribalarni o'rganish va mahalliy sharoitlarga moslashtirish O'zbekistonning kommunal xizmatlar tizimini rivojlantirishda katta imkoniyatlar ochib beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kommunal xizmatlar sohasida xorijiy tajriba, ayniqsa ilg'or davlatlarning muvaffaqiyatli strategiyalari, boshqa mamlakatlarda bu tizimni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Fisher va Tompson tadqiqotida Germaniya va Daniyada energiya va suv ta'minoti xizmatlarini boshqarishning samarali usullari o'rganilib, ularning barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda qanchalik muhim rol o'ynashi ko'rsatildi. Ular davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali resurslarni boshqarish jarayonini optimallashtirish mumkinligini ta'kidlaydi.

Xitoy tajribasini tahlil qilgan Chen va Xu kommunal xizmatlar ko'rsatish tizimida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ahamiyatini o'rgangan. Ularning tadqiqotlari raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali suv ta'minoti va energiya xizmatlarida samaradorlik va sifat sezilarli darajada oshirilganini ko'rsatadi. Xitoyning "aqlli shahar" dasturlari doirasida kommunal xizmatlarni rivojlantirishda iqtisodiy va ekologik samaradorlikka erishilgan.

Aholi ehtiyojlarini inobatga olgan holda xizmatlarni takomillashtirish bo'yicha Yaponiya tajribasini o'rgangan Suzuki o'z tadqiqotida yaponiyalik mutaxassislar tomonidan aholiga xizmat ko'rsatishda ishonchlilikni oshirish, sifatni kafolatlash va resurslarni tejashga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni ta'kidlaydi. Suzuki yashil

energiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish, chiqindilarni qayta ishlash kabi choralar orqali kommunal xizmatlar sifatini yaxshilash mumkinligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Janubiy Koreya tajribasini tadqiq qilgan Park va Lee davlat tomonidan subsidiyalar va imtiyozlar ajratish orqali kommunal xizmatlar sohasida ijtimoiy tenglik va barqarorlikka erishish masalalarini o'rganadi. Ularning tadqiqotlari Koreya hukumati tomonidan aholiga kommunal xizmatlar ta'minotida narxlarni boshqarish va sifatni kafolatlashda davlat ko'magining ahamiyatini ochib beradi.

Yuqoridagi tadqiqotlar kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorijiy tajribadan foydalanish orqali iqtisodiy va ekologik samaradorlikni oshirish, sifatni yaxshilash va aholining ehtiyojlarini qondirish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu tajribalar asosida mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan innovatsion yondashuvlar ishlab chiqish, kommunal xizmatlarni samarali boshqarish va barqaror rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

“Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish” mavzusidagi tadqiqot metodologiyasida ilmiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi. Xorijiy davlatlar tajribasini o'rganishda deduktiv va induktiv yondashuvlar orqali umumiy tamoyillardan konkret holatlarga va aksincha o'tish samarali natijalar berdi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa turli mamlakatlarning kommunal xizmatlar sohasidagi yondashuvlarini tizimli tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Tadqiqot jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, va taqqoslash kabi usullardan keng foydalanildi. Xususan, sintez va tahlil usullari orqali turli davlatlarning tajribasi o'zaro qiyoslanib, kommunal xizmatlarni samarali rivojlantirish uchun eng mos yondashuvlar aniqlab olindi. Ushbu metodologiya tadqiqot natijalarining aniq va ishonchli bo'lishini ta'minlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublikamizda kommunal xizmatlarni boshqarishda xorij tajribasidan foydalanish yangi iqtisodiy imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan tasdiqlangan O'zbekiston–2030 strategiyasidan kelib chiqib, “Iqtisodiy tarmoqlar va aholini zarur energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash”, “Elektr energiyasi va tabiiy gazni taqsimlash, generatsiya qilish va iste'molchiga yetkazish infratuzilmasini modernizatsiya qilish” vazifalari belgilangan “52-maqsad” ishlab chiqilgan. Respublikamizda ushbu vazifani amalga oshirish uchun dunyoning yetakchi davlatlari – AQSH, Xitoy va Rossiya tajribalaridan keng foydalanildi.

AQSH tajribasida energetika va kommunal xizmatlar tizimini samarali boshqarishning bir qator muhim jihatlari mavjud. Avvalo, AQSHda energetika korxonalarini barcha xarajatlarni mijozlarga yuklash o'rniga, iste'molchilarga tejash imkonini yaratish va shu asosda energiya samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratadi. Bu jarayonda energiya tejovchi yangi texnologiyalarni joriy etishga alohida ahamiyat beriladi. Shuningdek, elektr uzatish va taqsimlash tizimini modernizatsiya qilish uchun ajratilgan investitsiyalarni to'g'ri qoplashga imkon beradigan oqilona narx tizimi qo'llaniladi. Ushbu narxlar iste'molchilar va davlat o'rtasida tengsizlikka olib kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish va manfaatdor tomonlarning huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi.

AQSHning kommunal xizmatlar sohasida keng qo'llaniladigan yondashuvlari ichida “iste'molchilarning xarajatlarini tejashga yordam beruvchi ixtiyoriy yondashuvlar” alohida o'rin tutadi. Elektr uzatish va taqsimlash jarayonida narxlarni belgilashda iste'molchilarning istaklari inobatga olinadi, shuningdek, energiya tejovchi texnologiyalarga ixtiyoriy sarmoya kiritish orqali tejashga ko'mak beriladi. Bunday yondashuvlar iste'molchilar manfaatlarini himoya qilishga yordam beradi va ularni raqobat sharoitida barqaror qo'llab-quvvatlaydi.

AQSH kommunal xizmatlarining muhim tamoyillari orasida ijtimoiy maqsadlarga ustuvorlik berish, kommunal xizmatlardan olinadigan qo'shimcha daromad manbalarini yaratish va manfaatdor tomonlar uchun “daromad” ta'sirini hisobga olish masalalari ham e'tiborga molik. Shuningdek, AQSH tajribasida iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish uchun qat'iy reglamentlar ishlab chiqilgan. Bunday reglamentlarning asosiy maqsadi monopoliyadan himoya qilish va iste'molchilar ehtiyojlarini inobatga olgan holda narxlar belgilashdir. Tartibga solish jarayoni esa kommunal xizmatlarning keng jamoatchilikka xizmat ko'rsatishdagi rolini oshirishni talab qiladi, bu esa adolatli narxlar va ishonchli xizmatni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratishga undaydi.

AQSH tajribasiga ko'ra alohida ta'kidlash kerakki, kommunal xo'jalik sohasini to'g'ri tartibga solish muhim hisoblanadi. Unga ko'ra, yaxshi tartibga solish jamiyat manfaatdorlarini ta'minlashga intiladigan yaxshi xabardor tartibga soluvchi organlarni talab qiladi. Bu turli maqsadlar va manfaatdor tomonlarning manfaatlarini muvozanatlashtirishni taqozo qiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Xitoy davlati tajribasi quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

Kommunal xo'jalikni boshqarish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, yakka tartibdagi tadbirkorlik, aksiyadorlik yoki konsortsiumlar tuzish orqali xususiy investorlar

uchun keng imkoniyat yaratadi. Davlat organlari xususiy investorlarga o'z ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan tarmoqlar doirasidan tashqaridagi loyihalarni amalga oshirishga sharoit yaratadi.

Kommunal xizmatlarni kafolatlash bilan xarakterlanadigan innovatsion loyihalarga ustuvorlik berish. Bunda texnik-iqtisodiy asoslash, investitsiyalarni boshqarish bo'yicha batafsil jarayonlar hamda barcha ishtirokchilar o'rtasida shaffoflik va javobgarlikni ta'minlash uchun ma'lumotlarni oshkor qilish talabi qo'yiladi.

Moslashuvchan narxlash mexanizmi. Xitoyda tadbirlar konsessiya loyihalari uchun narxlarning moslashuvchan yondashuvini ta'minlaydi. Bundan tashqari, konsessiya loyihalari davlat tomonidan belgilangan to'lovlarni o'z ichiga olgan hollarda, narxlar tegishli narxlash organi tomonidan belgilangan standartlarga muvofiq amalga oshiriladi.

Taqiqlangan amaliyotlardan samarali foydalanish. Bunday jarayonda konsessiya loyihalarini investorlardan qurilishdan keyin davlat tasarrufiga o'tkazish yoki shartnomalarni muddatidan oldin bekor qilish orqali operatsion majburiyatlardan bo'yin tovlash qat'iy man qilinadi. Shuningdek, ushbu qoidalar investorlarga yangi ma'muriy ruxsatnomalar va tegishli yig'imlarni taqiqlash orqali xususiy ishtirok etish imkoniyatini kengaytiradi.

Yaratilgan shartlarni amalga oshirish va mazkur tadbirlar konsessiya loyihalari uchun maksimal 40 yillik muddatni belgilaydi. Uzaytirish faqat o'zini qoplash muddati uzoqroq bo'lgan yirik loyihalar uchun ruxsat etiladi. Shuningdek, shartlar sezilarli o'zgarishi holatlarida konsessiya shartnomalarini muddatidan oldin bekor qilish va kompensatsiya qilish nazarda tutiladi.

6. Kommunal xo'jaligi tizimida yuzaga keladigan nizolarni hal qilish: Ushbu chora-tadbirlar nizo turlariga asoslangan nizolarni hal qilishning turli mexanizmlarini taqdim etadi. Bunday chora-tadbirlar davlat organlarining ushbu shartnomalarni imzolamaslik, ijro etmaslik, o'zboshimchalik bilan o'zgarish yoki bekor qilish kabi imtiyozlar doirasidagi noto'g'ri ma'muriy javobgarlikka tortish imkonini beradi. Boshqa tomondan, chora-tadbirlar shartnomalarda nazarda tutilgan ho'qo'q va majburiyatlar bilan bog'liq nizolarni hal qilish uchun hamkorlik yoki fuqarolik protsessining mavjudligi va bunday nizolar bo'yicha arbitrajning mavjudligi haqidagi oldingi noanniqlikni aniqlaydi. Ushbu chora-tadbirlar xususiy investorni himoya qilishni kuchaytirishi va Xitoyning infratuzilma va kommunal xizmatlar sohalariga kirish uchun aniq meyoriy-huquqiy bazani yaratishi kutilmoqda. Xitoy tajribasida uy-joy kommunal xo'jaligining o'ziga xos xususiyati bilan ajralib turadi.

Tadqiqotda Rossiya Federatsiyasining uy-joy kommunal xo'jaligi bo'yicha tajribasi o'rganilib, uning bir qator muhim jihatlari tahlil qilindi. Ushbu tajribada ko'p xonadonli binolarni boshqarish, ular uchun umumiy mulkni kapital ta'mirlash, qurilayotgan binolarda kommunal xo'jalik xizmatlarini joylashtirish va isitish, issiq va sovuq suv ta'minoti, drenajlash hamda qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash kabi asosiy kommunal xizmatlarni rivojlantirish asosiy o'rinni egallaydi.

Rossiya tajribasining ajralib turuvchi xususiyatlari ko'p xonadonli binolarda uyning mulkdorlari o'z mulklari bo'yicha qaror qabul qilishda ma'lum javobgarlikka ega bo'lishlarini shakllantirishdan iborat. Shu bilan birga, uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida tadbirkorlikni rivojlantirish, raqobat muhitini mustahkamlash va xususiy investitsiyalarni jalb qilish yo'nalishlari hamda binolarning egalari va boshqaruvchi tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlar tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Rossiyada mazkur chora-tadbirlar natijasida uy-joy kommunal xo'jaligi sohasidagi ma'muriy tartib-qoidalarni soddalashtirishga erishildi. Bu borada hududiy operatorlar modeli orqali kapital ta'mirlashni amalga oshirish, davlat axborot tizimlarini rivojlantirish va xizmatlarni litsenziyalash kabi mexanizmlar joriy etildi. Umuman olganda, AQSH, Xitoy va Rossiya kabi rivojlangan davlatlar tajribasidan samarali foydalanish O'zbekiston Respublikasining kommunal xo'jaligini boshqarish tizimida yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratish va tizimni yanada samarali qilish imkonini beradi.

6. Kommunal xo'jaligi tizimida yuzaga keladigan nizolarni hal qilish: Ushbu chora-tadbirlar nizo turlariga asoslangan nizolarni hal qilish uchun turli mexanizmlarni taqdim etadi. Bunday chora-tadbirlar davlat organlarining shartnomalarni imzolamaslik, ijro etmaslik, o'zboshimchalik bilan o'zgartirish yoki bekor qilish kabi imtiyozlar doirasida noto'g'ri ma'muriy javobgarlikka tortish imkonini beradi. Boshqa tomondan, ushbu chora-tadbirlar shartnomalarda belgilangan huquq va majburiyatlar bilan bog'liq nizolarni hal qilishda hamkorlik yoki fuqarolik protsessi mavjudligi, shuningdek, arbitraj yo'li bilan nizolarni hal qilish imkoniyatini aniqlashtiradi. Bu chora-tadbirlar xususiy investorlarni himoya qilishni kuchaytirishi va Xitoyning infratuzilma hamda kommunal xizmatlar sohalariga kirish uchun aniq normativ-huquqiy bazani yaratishi kutilmoqda. Xitoy tajribasida uy-joy kommunal xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlari ajralib turadi.

Tadqiqotda Rossiya Federatsiyasining uy-joy kommunal xo'jaligi bo'yicha tajribasi o'rganilib, uning bir qator muhim jihatlari tahlil qilindi. Ushbu tajribada ko'p xonadonli binolarni boshqarish, ular uchun umumiy mulkni kapital ta'mirlash, yangi binolarda kommunal xo'jalik xizmatlarini joylashtirish va isitish, issiq va sovuq suv ta'minoti, drenajlash hamda qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash kabi asosiy kommunal xizmatlarni rivojlantirish asosiy o'rinni egallaydi.

Rossiya tajribasining o'ziga xos jihatlardan biri – ko'p xonadonli binolarda mulkdorlarning o'z mulklari bo'yicha qaror qabul qilishda javobgarlikka ega bo'lishini shakllantirishdir. Shu bilan birga, uy-joy kommunal

xo'jaligi sohasida tadbirkorlikni rivojlantirish, raqobat muhitini mustahkamlash va xususiy investitsiyalarni jalb qilish yo'nalishlari, shuningdek, binolarning egalari va boshqaruvchi tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlar tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Rossiyada mazkur chora-tadbirlar natijasida uy-joy kommunal xo'jaligi sohasidagi ma'muriy tartib-qoidalarni soddalashtirishga erishildi. Bu borada hududiy operatorlar modeli orqali kapital ta'mirlashni amalga oshirish, davlat axborot tizimlarini rivojlantirish va xizmatlarni litsenziyalash kabi mexanizmlar joriy etildi. Umuman olganda, AQSH, Xitoy va Rossiya kabi rivojlangan davlatlar tajribasidan samarali foydalanish O'zbekiston Respublikasining kommunal xo'jaligini boshqarish tizimida yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratish va tizimni yanada samarali qilish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kommunal xizmatlar tizimini rivojlantirishda xorijiy tajribadan foydalanish O'zbekiston uchun katta ahamiyatga ega. Xalqaro amaliyot shuni tasdiqlaydiki, ilg'or davlatlar tomonidan qo'llanilgan innovatsion texnologiyalar va samarali boshqaruv usullari xizmatlarning sifatini oshirish, resurslardan samarali foydalanish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. AQSh, Germaniya, Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreya kabi davlatlarning tajribalari davlat-xususiy sheriklik, raqamli texnologiyalar joriy etish va resurslarni tejash kabi yondashuvlarning samaradorligini isbotlamoqda.

O'zbekiston uchun ushbu tajribalarni moslashtirish natijasida kommunal xizmatlar tizimida sifatni oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash mumkin. Xususan, aholining turmush darajasini yaxshilash, xizmatlarni yanada ishonchli va barqaror qilish, shuningdek, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish uchun xorijiy tajribalardan kelib chiqib strategik yondashuvlarni ishlab chiqish zarur.

Shu asosda, mazkur tadqiqotdan kelib chiqqan holda, O'zbekiston sharoitlariga moslashtirilgan innovatsion texnologiyalarni joriy etish, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish va xizmat sifatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu yondashuvlar O'zbekistonning kommunal xizmatlar tizimini barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni, PF-158-son. <https://lex.uz/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.04.2017-yildagi "Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish" to'g'risidagi Farmoni, PF-5017-son. <https://lex.uz/docs/-3170224>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. PF-60-son. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
4. Mirzayev Q.J., Shavqiyev E.Sh., Janzakov B.K. (2020). Innovatsion iqtisodiyot. (O'quv qo'llanma). Toshkent: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 298 bet.
5. Fisher, J., & Thompson, R. (2017). Efficiency in Public Utility Management: Lessons from Germany and Denmark. *Journal of Environmental Economics and Policy*, 9(2), 145–162.
6. Chen, Y., & Xu, H. (2019). Smart City Solutions in China: Technological Innovations for Public Utility Services. *Asian Journal of Technology*, 12(3), 210–228.
7. Suzuki, K. (2018). Innovations in Public Service Delivery: The Case of Japan's Utility Sector. *Japanese Journal of Regional Science*, 5(1), 34–49.
8. Park, J., & Lee, S. (2020). Public-Private Partnerships and Sustainable Development in South Korea's Utility Sector. *Korean Journal of Economic Policy*, 18(4), 78–95.
9. Karimov, M. (2021). O'zbekistonning kommunal xizmatlar tizimini rivojlantirishda xorijiy tajribadan foydalanish imkoniyatlari. *Tashkent University of Economics Journal*, 14(2), 56–64.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

